

RESUMIENDO LOS NUEVOS ESFUERZOS PARA INTEGRAR LA PRÁCTICA Y LA INVESTIGACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN ORIENTADA POR LA PRÁCTICA

SUMMARIZING NOVEL EFFORTS TO INTEGRATE PRACTICE AND RESEARCH FROM A PRACTICE ORIENTED RESEARCH PERSPECTIVE

Javier Fernández-Álvarez¹, Héctor Fernández-Álvarez²
y Louis G. Castonguay³

Resumen

En este artículo de cierre se desarrollan los temas centrales que han sido elaborados en los 10 trabajos que componen el número especial sobre Investigación Orientada por la Práctica (Practice Oriented Research, POR, siglas en inglés). En este sentido, se exponen estos temas en relación con el panorama actual del campo de investigación en psicoterapia, planteando los desafíos fundamentales que deben atravesarse para favorecer una mayor articulación entre clínicos e investigadores. Para ello, se describen las recomendaciones futuras que emergen tanto de los artículos que componen este número especial como aspectos que plantean los autores.

Palabras clave: investigación orientada por la práctica, investigación centrada en el paciente, práctica basada en la evidencia.

Abstract

In this concluding paper the central subjects that have been elaborated in the 10 works that make up the special issue on Practice Oriented Research are developed. In this direction the topics are presented relation to the current panorama of psychotherapy research field, posing the fundamental challenges that must be overcome to favor a better articulation between clinicians and researchers. Future recommendations that emerge both from the articles that make up this special issue and from aspects raised by the authors are described.

Keywords: practice-oriented research, patient-focused research, practice-based evidence, practice-research network.

Recibido: 21-05-18 | Aceptado: 25-05-18

Los avances significativos en el campo de la psicoterapia están bien documentados, particularmente los beneficios que pueden obtenerse en el tratamiento de numerosas condiciones clínicas, especialmente en el terreno de los trastornos mentales comunes (Lambert, 2013; Wampold y Imel, 2015). Asociado con estos avances, la estructura teórica y conceptual de la disciplina se ha sofisticado y las intervenciones se han diversificado en gran medida.

En efecto, la psicoterapia ha evolucionado y se la reconoce como una Práctica Basada en la Evidencia (APA, 2013) incorporada en muchos sistemas de salud pública. En esa misma dirección confluyen los desarrollos actuales en el terreno de la supervisión y de la evaluación clínicas. Estos desarrollos recientes han sido posibles gracias a la laboriosa tarea de los clínicos para mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas por trastornos mentales y a los aportes de la investigación básica y aplicada para refinar los procedimientos de intervención y las herramientas disponibles.

Uno de los obstáculos más importantes que ha enfrentado y enfrenta la disciplina para poder conti-

¹Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy,
javier.fernandezkirszman@unicatt.it

²Fundación Aiglé, Buenos Aires, Argentina, hfa@aigle.org.ar

³Department of Psychology, Pennsylvania State University, University Park, PA, USA, lgc3@psu.edu

REVISTA ARGENTINA DE CLÍNICA PSICOLÓGICA XXVII p.p. 353-372
© 2018 Fundación AIGLÉ.

nuar progresando está vinculado con el diálogo (o la falta de) entre los clínicos y los investigadores. Los clínicos tienen dificultades para traducir los hallazgos de la investigación a sus prácticas cotidianas. Y eso se vuelve crecientemente dificultoso en la medida en que la investigación se va nutriendo de metodologías cada vez más sofisticadas. Como contrapartida, los investigadores encuentran mucha resistencia de parte de los clínicos para conseguir que estos les transfieran datos que permitan llevar adelante trabajos suficientemente válidos, datos que reflejen lo que ocurre en los ambientes naturales donde se llevan a cabo las prácticas clínicas. Como consecuencia de esto último, las investigaciones suelen llevarse a cabo con muestras que adolecen de sesgos de selección importantes, conspirando con la credibilidad que los clínicos le otorgan a sus resultados. Al mismo tiempo los clínicos experimentan, a su vez, una acentuada desconfianza respecto del trato que los investigadores pueden darle a sus datos pues los perciben alejados de sus necesidades y preocupaciones en la labor cotidiana.

En el centro de las dos posturas fundamentales que los profesionales de la salud mental, investigadores y terapeutas, generalmente adoptan con respecto a la desarticulación de sus respectivas labores, se ubica uno de los principales problemas: qué constituye el conocimiento relevante para la disciplina y cómo debe generarse el conocimiento. Por un lado, existe una concepción general que la razón por la cual la práctica no está bien informada por la ciencia depende principalmente de un problema de diseminación y, en consecuencia, de la falta de adherencia de los terapeutas a los principios científicos (por ejemplo, Chambless y Ollendick, 2001; Fairburn y Patel, 2014; McHugh y Barlow, 2010; Wahlbeck, 2015). Esta perspectiva se basa en un enfoque de arriba-abajo (*top-down*) en el que el supuesto implícito sostiene que los investigadores deben producir conocimiento y los terapeutas deben aplicarlo. Sin embargo, hay una larga tradición de investigadores que han cuestionado esta suposición de arriba-abajo (por ejemplo, Beutler, Williams, Wakefield y Entwistle, 1995; Borkovec, Echemendia, Ragueusea y Ruiz, 2001; Castonguay, 2011; Davidson, 1998; Goldfried y Wolfe, 1998; Goldfried et al., 2014). Si bien muchas de estas voces críticas no socavan la investigación tradicional, han argumentado que los estudios empíricos podrían mejorarse incorporando ideas, observaciones y experiencia orientadas por la clínica. Fundamentalmente, esta postura duda sobre la relevancia unívoca y concluyente de nuestro conocimiento científico actual (producido principalmente por investigadores y frecuentemente llevado a cabo en dispositivos controlados), enfatizando la necesidad de desarrollar enfoques de abajo-arriba (*bottom-up*) complementarios que involucren con mayor participación a los clínicos como un elemento clave en el proceso de investigación.

Una simple analogía podría ilustrar este punto: pocos dudarían acerca de la marcada desigualdad de ingresos en el mundo. En efecto, la evidencia concluyente muestra que casi el 90% de los recursos está concentrado en el 1% de la población (Davies, Lluberas y Shorrocks, 2017). Sin embargo, sería mucho más difícil llegar a un acuerdo en relación a si la situación general está empeorando o mejorando. Y la probabilidad de éxito es nula si la tarea es establecer un consenso sobre las razones que explican por qué existe dicha desigualdad o las medidas que se deben tomar para reducirla.

¿Cómo se relaciona esto con la clásica brecha entre investigación y práctica que caracteriza a las disciplinas científicas aplicadas como la psicología clínica? Es un problema estructural del campo que pocos negarían pero, llegado el momento de encontrar explicaciones y posibles caminos para resolverla, también existe una larga tradición llena de posiciones encontradas (Beutler et al., 1995; Goldfried et al., 2014).

Independientemente de la perspectiva adoptada en relación con este problema estructural, muchas de las soluciones propuestas para abordar este obstáculo se han conceptualizado sobre todo desde una perspectiva epistemológica y teórica. Es decir, la mayoría de ellas ha restado importancia al rol instrumental desempeñado por la faceta práctica de la desarticulación. Al enfatizar esta cuestión práctica, la dinámica entre clínicos e investigadores, que no han logrado mejorar recíprocamente su trabajo respectivo a través de una colaboración activa, cobra más importancia que la discusión abstracta sobre disciplinas. En otras palabras, la investigación y la práctica como objetos de discusión reificados deberían ser reemplazadas por un enfoque en el que investigadores y terapeutas estén en el centro de la escena.

Esta idea no subestima los problemas epistemológicos que contribuyen a esta brecha, como la tensión nomotético-idiográfica (Beltz, Wright, Sprague y Molenaar, 2016) que caracteriza cualquier intención de articular un programa de investigación positivista dentro de una disciplina aplicada. El hecho que enfatizamos las razones prácticas sobre las epistemológicas, no implica que creamos que hay una estructura jerárquica subyacente. Más bien este planteamiento está motivado por la convicción de que algunas soluciones de índole práctico ya están disponibles, pero no se implementan de manera frecuente y sistemática. Además, estas soluciones pueden implicar un progreso potencial con respecto al conflicto epistemológico.

Desde esta perspectiva pragmática, la Investigación Orientada por la Práctica (POR) ha surgido como un movimiento que promueve y persigue un enfoque abajo-arriba (*bottom-up*) para los estudios de psicoterapia, y por lo tanto dirigido a abordar las dificultades antes mencionadas (Castonguay, Barkham,

Lutz y McAleavey, 2013). En este trabajo final del Número Especial sobre POR, nuestro objetivo es presentar algunas de las características principales de este tipo de investigación, así como algunos de sus desafíos futuros. Esta presentación se basa en 10 aportes que se concibieron en 3 continentes diferentes. En su conjunto, estos artículos representan una amplia gama de metodologías, temas de investigación y condiciones clínicas. Como tales, constituyen una ilustración clara de los fructíferos desarrollos dentro de la creciente comunidad POR y asimismo ofrecen una plataforma para discutir las direcciones u orientaciones para fortalecer el movimiento.

En general, el paradigma POR se define por la diversidad, dada la necesidad de convergencia que debe surgir entre los intereses de los clínicos y los investigadores. En este sentido, el presente número muestra un espíritu indudablemente diverso en varios dominios. Primero, como se mencionó anteriormente, las experiencias de implementación se llevan a cabo en diferentes regiones del mundo. Además, los estudios aplicaron diversas metodologías, algunas particularmente adecuadas como los enfoques de caso único (Herrera, Mstibovskyi, Roubal y Brownell, 2018) y la investigación cualitativa (Krause, Venegas, Dagnino y Altimir, 2018), para la integración de la ciencia y la práctica. Asimismo, se presta atención a diferentes tipos de condiciones, que incluyen trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios, depresión, problemas de pareja, así como muestras naturalísticas que reagrupan una amplia gama de problemas clínicos. También están representadas diversas perspectivas teóricas, incluida la terapia cognitivo-conductual (Müller et al., 2018), la terapia gestáltica (Herrera et al., 2018), el enfoque psicodinámico (Krause et al., 2018), el abordaje breve centrado en la solución de problemas (Areas et al., 2018) y la terapia familiar (Vall et al., 2018). Asimismo, el número especial está atravesado por un claro espíritu de integración también, como lo demuestra el énfasis en la importancia de los factores comunes para lograr el cambio terapéutico (De la Parra et al., 2018, Müller et al., 2018). En efecto, es posible entender la tendencia integrativa de muchas infraestructuras POR, por el esfuerzo integrador que caracteriza la construcción de puentes entre ciencia y práctica (Castonguay et al., 2015).

Si bien POR es un acrónimo reciente, en rigor expresa una larga tradición de investigación que está íntimamente asociada con la idea ya descrita de crear una reciprocidad mutua entre investigadores y terapeutas. Son muchos los investigadores clínicos que han afirmado durante años que se debe realizar una investigación más clínicamente informada, se han identificado tres tradiciones principales: investigación centrada en el paciente (PFR), investigación basada en la práctica (PBR) y Practice Research Networks (PRN) (Castonguay et al., 2013). Las expresiones de los tres están representadas en esta serie.

Los pacientes y sus cambios como la pregunta central

El foco principal de los trabajos está centrado en el estudio de eficiencia terapéutica, particularmente examinada desde el ángulo del curso del proceso terapéutico. El monitoreo de las sesiones y las implicancias que ello tiene para la toma de las decisiones clínicas ocupa un lugar relevante en los trabajos. Esto está en consonancia con el gran interés que ha surgido en el campo de la psicoterapia en los últimos años, como consecuencia directa del movimiento que surgió después de la publicación de los artículos fundamentales de Kenneth Howard (por ejemplo, Howard, Kopta, Krause y Orlinsky, 1986; Howard, Moras, Brill, Martinovich y Lutz, 1996), que a su vez ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de la investigación centrada en el paciente (PFR, siglas en inglés) (Lutz, Rubel y de Jong, 2015). Anclado en el uso de ROM, PFR se centra principalmente en cómo se produce el cambio en el proceso terapéutico, explorando entre los cambios o dentro de ellos, como la relación de dosis-efecto (por ejemplo, Howard et al., 1986; Kopta, 2003), good-enough model (p. ej., Reese, Toland y Hopkins, 2011; Stulz, Lutz, Kopta, Minami y Saunders, 2013) logros súbitos (por ejemplo, Tang y DeRubeis, 1999) y pérdidas (Lutz et al., 2013), entre otros (para una actualización completa del tema, ver Lutz, De Jong, y Rubel, 2015). A pesar de que se necesita investigar más para establecer de manera concluyente la efectividad del ROM (Kendrick et al., 2016), su implementación constituye una piedra angular para enriquecer recíprocamente la investigación y la práctica.

Dentro de esta serie de artículos, el trabajo presentado por Boswell, Thompson-Brenner, Oswald, Brooks y Lowe (2018), es una representación elocuente. Es más, describe claramente cómo la variable central que explica la adopción de ROM se basó en un "*cambio cultural*" provocado por la incorporación de un departamento de investigación en un centro clínico. El trabajo también muestra que ROM tiene la ventaja de ser transteórica y adaptable a todas las modalidades de tratamiento y variantes (Castonguay, Constantino y Xiao, en prensa).

En la misma línea, aunque en una etapa embrionaria, Farfallini y colaboradores enfatizan la potencialidad de ROM en el contexto de la construcción de una PRN con colegas en las primeras etapas de la carrera. También describen la viabilidad de implementar este procedimiento en el que los clínicos monitorean a sus pacientes y cómo, junto con los investigadores, se puede analizar dicha información para estudiar el proceso (en formatos de supervisión entre pares) y sistematizarla para la investigación.

En otra manifestación de cómo este tipo de recopilación de datos puede implementarse en la práctica clínica, Müller y colegas presentan un sistema ROM de recomendaciones e instrucciones para personalizar los tratamientos. El Centro de Investigación

de la Universidad de Trier tiene una amplia tradición en la realización de PFR, y este sistema se está probando en un ECA en curso (Lutz, Zimmerman, Müller, Deisenhofer y Rubel, 2017), demostrando que la investigación tradicional orientada a la eficacia y POR son complementarios.

Uno de los factores cruciales que ha permitido la implementación adecuada y exitosa de ROM, ha sido la construcción de diferentes instrumentos para adaptar la medición a las necesidades de contextos diversos. La literatura no solo ha discutido esto en detalle (por ejemplo, Boswell, Kraus, Miller y Lambert, 2015), sino que los estudios empíricos se han centrado particularmente en el proceso de implementación y la utilidad clínica del uso de estos instrumentos, tanto en términos cuantitativos (Nordberg, Castonguay, McAleavey, Locke y Hayes, 2016) como diseños cualitativos (Solstad, Castonguay y Moltu, 2017). Aunque se han identificado al menos 10 instrumentos para rastrear el progreso de los pacientes (Drapeau, 2012), el trabajo realizado por Michael Lambert (para una revisión, véase: Lambert, 2017) es, sin duda, pionero en este sentido. Por lo tanto, el Outcome Questionnaire 45 (OQ-45) es una herramienta de autoinforme muy difundida que se ha implementado en muchos países (Lambert et al., 2004). De hecho, en esta serie, Gómez-Barris, Zúñiga, Dagnino y Valdés (2018) utilizaron el OQ-45 adaptado y validado en una población chilena por su propio grupo de trabajo (von Bergen y De la Parra, 2002). Gracias a la implementación del ROM, este grupo ha contribuido a la PFR presentando un análisis de respuesta dosis-efecto dentro de una submuestra de pacientes de un centro clínico en Santiago de Chile, calculando la cantidad de sesiones necesarias para lograr el cambio del paciente.

Además del OQ-45, el CORE-OM (Barkham et al., 2001) es una herramienta ampliamente utilizada que se ha implementado principalmente en el Reino Unido y se desarrolló originalmente con una práctica basada en la motivación. En este número, un artículo de la figura más destacada en su desarrollo, Michael Barkham, Delgado, Firth y Saxon (2018) definen las propiedades de este instrumento. También, los autores describen su importancia en el proceso de construcción de una PRN y resumen su capacidad para captar la variabilidad mediante la aplicación de métodos estadísticos apropiados, como son las estrategias multinivel.

Aunque existen ventajas en el uso de medidas ya existentes, como la confianza generada por sus cualidades psicométricas establecidas y las experiencias exitosas de su implementación anterior, existen situaciones que pueden requerir la construcción de nuevas herramientas de monitoreo. Este es el caso de Areas y colegas, quienes presentan, el esfuerzo por aportar una herramienta muy breve que podría integrarse dentro de un importante centro clínico pri-

vado donde los terapeutas no están acostumbrados a participar en la investigación.

Como parte del debate sobre ROM, Roubal, Rihaček, Cevliceck, Hytych y Holub (2018) demuestran cómo este tipo de evaluación por autorregistro del paciente se puede complementar con entrevistas retrospectivas y análisis cualitativo de la perspectiva de los clínicos. Merece destacarse el enfoque integrativo defendido por los autores, no solo en cuanto método (datos cuantitativos y cualitativos) sino también por las experiencias de los participantes. De hecho, uno de los méritos de ROM es que ofrece la posibilidad de ir más allá de la evaluación sesgada que los terapeutas tienen sobre su propio desempeño al reconocer la importancia crucial de los pacientes en el resultado del tratamiento (Hatfield, McCullough, Frantz y Krieger, 2010).

Investigación basada en la práctica tratada en la serie

A través de los artículos presentados en esta serie se pueden encontrar ejemplos ilustrativos de la PBR, menos centrados en la naturaleza del cambio de los pacientes y más en las variables intermedias que pueden influir en dicho cambio. Como se mencionó anteriormente, POR considera principalmente que una colaboración activa entre los terapeutas y los investigadores es la mejor dirección para que la psicoterapia progrese hacia una disciplina exitosa. Por lo tanto, POR aspira destacar áreas de investigación tradicionalmente socavadas y que son clave para articular la investigación y la práctica.

El estudio ya mencionado de Barkham y sus colegas describe claramente cómo se concibe la PBR como una estructura de dos niveles intrínsecamente relacionada con PFR y PRN: el primer nivel es principalmente el uso terapéutico de los datos de resultados del paciente en el contexto de la práctica clínica diaria (íntimamente relacionado con ROM), y el segundo nivel está más orientado a la investigación con el objetivo de agrupar y analizar grandes conjuntos de datos que pueden resultar en evidencia esclarecedora para implementarse de nuevo en el nivel 1. De nuevo, un ciclo virtuoso que puede generarse en la medida que prevalezca la colaboración entre los investigadores y los clínicos.

Entre las características de la psicoterapia que se examinan están las de los pacientes, incluidas las variables de los pacientes que se ajustan a las intervenciones terapéuticas (Barkham et al., 2018). También se abordan las características de los procedimientos empleados (Barkham et al., 2018 y Boswell et al., 2018). Como lo ilustran Boswell y sus colegas, la forma en que se implementan las intervenciones, así como su calidad, proporciona una ventana óptima para explorar el rol de los diferentes participantes en el proceso terapéutico y los efectos que el entrenamiento puede tener en la práctica o el lugar del entrenamiento. Curiosamente, las caracte-

rísticas de los procedimientos empleados no están restringidas a modalidades terapéuticas (por ejemplo, terapia grupal) sino que también incluyen la variabilidad de las organizaciones. Tal variabilidad se puede manifestar en cuestiones vinculadas con la ubicación geográfica y el contexto social asociado con esas ubicaciones. Por ejemplo, el programa de investigación de Barkham y su grupo ha llegado a conclusiones importantes con respecto a las diferencias en los resultados del tratamiento de los pacientes según aspectos como el nivel socioeconómico, el desempleo o las tasas de delincuencia. La variabilidad en las organizaciones también puede tener un impacto en el desempeño de los terapeutas. Si bien ahora hay un fuerte apoyo para los efectos del terapeuta (como lo presentan Barkham et al., 2018), el campo podría beneficiarse al considerar la posibilidad de un efecto organizacional. Intuitivamente, tiene sentido que la estructura de una organización, incluidas sus modalidades de trabajo (por ejemplo, promoción de prácticas deliberadas o prevención del burnout), sus reglas operativas (por ejemplo, asignación de casos, límites de sesiones) y la calidad de los vínculos interpersonales entre sus comunidades podrían constituir aspectos fundamentales para fomentar terapeutas más efectivos y, por consiguiente, mejores resultados. Aunque se deben realizar más investigaciones al respecto, la evidencia provista por este grupo británico es un avance importante, no sólo en términos de las implicaciones clínicas que pueden derivarse de sus conclusiones, sino fundamentalmente con respecto a las nuevas estrategias metodológicas implementadas para estudiar un tema tan complejo.

El funcionamiento y el impacto de las organizaciones pueden, por supuesto, verse afectados por los terapeutas, que a su vez ocupan un lugar central en algunos de los trabajos presentados. Esta atención al terapeuta (y no solo al tratamiento que brindan, que ha sido un enfoque predominante de la investigación tradicional), refleja sin duda el espíritu de colaboración activa entre investigadores y clínicos que sienta las bases del POR. En otras palabras, los investigadores que adoptan una perspectiva de POR han destacado a los terapeutas, y por lo tanto han desempeñado un papel determinante al mostrar que los terapeutas representan una parte única del resultado del tratamiento (Castonguay y Hill, 2017). Son particularmente relevantes para las contribuciones de los terapeutas el examen de su experiencia subjetiva (Krause et al., 2018), así como su toma de decisiones a lo largo del proceso terapéutico (Farfallini et al., 2018).

La alianza terapéutica ha sido abordada en varios trabajos, consistente con el hecho de que es uno de los constructos que ha reunido mayor evidencia para explicar el resultado en la práctica psicoterapéutica (p. ej. Horvath, Del Re, Flückiger y Symonds, 2011). En esta serie, los artículos de Müller y su equipo y

Krause y sus colaboradores examinan este tópico, haciendo hincapié en los aspectos que atañen a las dificultades de la alianza y, en particular a las rupturas y sus intentos de reparación.

Esta serie de artículos también enfatiza temas que aún no han recibido suficiente atención en la literatura empírica. Uno de ellos es el problema de los efectos negativos. Los instrumentos ROM han permitido detectar el deterioro como lo describen Müller y colaboradores. Yendo un paso más allá, este trabajo detalla estrategias destinadas a disminuir ese efecto nocivo evaluando las rupturas de la alianza, como se mencionó anteriormente, y presentando un conjunto de intervenciones para enfrentarlo. En la serie también se examina la deserción (Barkham et al., 2018 y De la Parra et al., 2018), que, si bien en general es un tema sensible en la psicoterapia, es de particular preocupación para los recientes tratamientos mediados por la tecnología (Alfonsson, Olsson y Hursti, 2016; Christensen, Griffiths y Farrer, 2009).

Cuando se explora el cambio terapéutico una de las críticas más frecuentes hacia la investigación tradicional ha sido el foco restringido a la sintomatología. Aunque en los artículos presentados en esta serie la sintomatología sigue siendo el objetivo más abordado, estos cubren una amplia gama de otros temas, incluido el bienestar (Areas et al., 2018), riesgo/suicidio (Müller et al., 2018), motivación/objetivos terapéuticos (Müller et al., 2018), apoyo social / eventos críticos de la vida (Müller et al., 2018) o queja objetivo (Herrera et al., 2018).

Para completar el círculo de temas *inusualmente abordados en la investigación tradicional*, debe mencionarse a la supervisión, que se encuentra en muchas contribuciones de este número (Müller et al., 2018, Krause et al., 2018, Roubal et al., 2018, Areas et al., 2018, Farfallini et al., 2018). Esto tal vez no sea sorprendente ya que los terapeutas perciben la supervisión como una parte instrumental del proceso y, como tal, merece ser vista como un tema particularmente relevante para el paradigma de POR. En su aporte, Farfallini y sus colegas describen la supervisión como una de las actividades clave dentro de la infraestructura de PRN construida por este grupo. Desarrollaron un formato de supervisión entre pares en el cual terapeutas e investigadores con alguna experiencia supervisan a los terapeutas más jóvenes de una manera mucho más igualitaria de lo que se utiliza frecuentemente en la supervisión tradicional y jerárquica. También presentan la supervisión como una de las fuentes potenciales de la toma de decisiones que los terapeutas tienen en cuenta.

En otros documentos, la idea de la supervisión emerge como un componente natural de una iniciativa POR. Por ejemplo, el instrumento ROM presentado por Areas y su grupo incluye una alerta para supervisión; Krause y colaboradores afirman que el tipo de estudio que realizaron puede ser útil para el

monitoreo y la supervisión de los procesos terapéuticos; Müller y su equipo describen la potencialidad de su "herramienta de adaptación al tratamiento como una herramienta de supervisión empíricamente basada"; y Roubal y sus colegas afirman que "se puede ver una grabación de video de una sesión clave (identificada por la entrevista retrospectiva) y compararla con el informe relevante del cliente de la entrevista retrospectiva". Vall y sus colaboradores, también describen uno de los beneficios de su metodología POR (Entrevistas de recuerdo estimulado) como una forma de auto supervisión, íntimamente relacionada con los desarrollos de la práctica deliberada (Rousmaniere, Goodyear, Miller y Wampold, 2017) que han demostrado contribuir a mejorar el desempeño de los terapeutas.

A pesar de la importancia de la supervisión y el creciente interés que ha despertado en los últimos años, sigue siendo un terreno colmado de dificultades y advertencias. De hecho, los expertos expresan una creciente preocupación por los efectos negativos y perjudiciales que la supervisión puede provocar en los supervisados (Ellis, 2017). La investigación en este campo es una necesidad apremiante y los programas POR pueden ofrecer óptimas condiciones para examinar el impacto de este método de capacitación, así como para desarrollar enfoques más efectivos.

Creación de PRNs: iniciativas prácticas para la articulación de clínicos e investigadores

La tercera de las modalidades que POR ha adoptado son las PRNs, en las que se organizan diferentes grupos e instituciones para construir una infraestructura capaz de recopilar datos valiosos con fines de investigación y clínicos. Existen ejemplos y reflexiones sobre las PRNs (por ejemplo, Borkovec, 2004; Borkovec, Newman, Pincus y Lytle, 2002; Castonguay et al., 2015; Locke, Bieschke, Castonguay, y Hayes, 2012; Mcleavey, Lockard, Castonguay, y Hayes, 2015) que han destacado las ventajas de fomentar la colaboración entre terapeutas e investigadores. El trabajo de estas redes constituye una entrada particularmente favorable para la exploración de variables culturales en el campo de la investigación. A lo largo de esta serie, las PRNs se encuentran muy bien representadas, incluyendo trabajos que describen programas nacionales (Barkham et al., 2018), asociaciones de organizaciones públicas y privadas (Herrera et al., 2018, De la Parra, et al., 2018), así como grupos de investigadores de las primeras etapas de la carrera de diferentes países (Farfallini et al., 2018).

Barkham y su equipo describen cómo la PRN demuestra, no sólo ser un mecanismo poderoso para plantear nuevos temas y procesos que normalmente están fuera del alcance de la investigación tradicional (por ejemplo, "analizando datos para comprender la efectividad de la atención de rutina, consultar

con quienes ofrecen y quienes recibir estas intervenciones o comunicando los resultados al equipo del proyecto para desarrollar pautas prácticas"), sino también, paradójicamente, para fortalecer los objetivos principales que guían la investigación principal (por ejemplo, "diseminando guías de práctica a la población más amplia de clínicos en todos los servicios asociados").

La PRN presentada por Farfallini y sus colegas da un claro ejemplo de lo que Castonguay, Pincus y McAleavey (2015) recomendaron para fomentar el modelo científico-profesional: comience temprano. Esta red tiene como objetivo actualizar una filosofía de abajo-arriba (*bottom-up*) en un nivel multidimensional: primero, adoptando la perspectiva de POR para guiar sus proyectos de investigación; segundo, generando conocimiento dentro de una estructura horizontal de experticia y participación (es decir, entre los investigadores y terapeutas en la etapa temprana de la carrera), y tercero al surgir de países hispanoamericanos.

En línea con las recomendaciones recientes sobre cómo promover la cooperación entre terapeutas e investigadores y generar estudios POR (Castonguay et al., 2015), Areas y colegas y Boswell y su equipo presentan dos ejemplos de la transformación de centros clínicos existentes en PRN. En particular, Boswell y colaboradores detallan claves para lograr con éxito un objetivo tan ambicioso. Una idea novedosa en este sentido, se asocia con la importancia de considerar, tanto las dificultades de implementar una nueva infraestructura, como la de desimplementar la existente, poniendo especial énfasis en las reacciones conductuales guiadas por las emociones que contextualizan estas dinámicas. En línea con un modelo ya existente (Proctor et al., 2011), Boswell y colaboradores resaltan también, la necesidad de "examinar el efecto general de la implementación, no sólo en los resultados de rutina de la alimentación sino también en el comportamiento del terapeuta y las variables que estaban más estrechamente vinculadas a los hipotéticos mecanismos de cambio".

Marco metodológico de los artículos

A lo largo de la serie, y entre los tres tipos de POR representados, el marco metodológico de los artículos se distribuye a lo largo de un amplio arco. En un polo de este arco, el enfoque es predominantemente conceptual, enfatizando el modelo de trabajo que guía los esfuerzos de POR y las raíces en las que se basa (Barkham et al., 2018 y Muller et al., 2018). En el otro polo, encontramos artículos que describen investigaciones empíricas, tanto cualitativas (Krause et al., 2018 y Roubal et al., 2018) como cuantitativas (De la Parra et al., 2018; Herrera et al., 2018). Finalmente, algunos trabajos pueden ubicarse en un punto intermedio entre estas dos posiciones (Boswell et al., 2018, Farfallini et al., 2018, Areas et al.,

2018, o Vall et al., 2018).

Con respecto al diseño específico de los estudios, varios artículos presentan estudios comparativos de pre y post intervención terapéutica (Boswell et al., 2018, De la Parra et al., 2018 y Areas et al., 2018), otros describen estudios de caso único (Krause et al., 2018, Farfallini et al., 2018, Herrera et al., 2018 y Roubal et al., 2018), y otros describen investigaciones cualitativas (Krause et al., 2018 y Vall et al., 2018). Sin lugar a dudas, esta diversidad se debe a los diferentes objetivos establecidos por la cantidad de académicos que contribuyeron a la serie. A pesar de estas diferencias metodológicas lo común a todos los trabajos es apelar a la rigurosidad metodológica así como una alta relevancia clínica. En ese sentido, podemos decir que todos constituyen una contribución a una práctica basada en la evidencia en un sentido amplio y no reduccionista y una extensión de la base empírica de la psicoterapia que complementa los datos de los estudios controlados y aleatorizados. (Barkham, Stiles, Lambert y Mellor-Clark, 2010).

Notas finales

La formación y puesta en marcha de PRNs de grupos de investigación puede ser la plataforma para el lanzamiento de programas que puedan dar un paso hacia adelante en la exploración de las conexiones entre diferentes abordajes de la psicoterapia. Puede impulsar una exploración empírica más profunda sobre las comunalidades existentes entre las diversas herramientas existentes y favorecer un paso hacia adelante en la integración de la disciplina. El hecho de poder articular datos provenientes de centros de asistencia de diferente organización institucional, estructura de funcionamiento y tratamiento de las necesidades de la población asistida puede ser una gran ayuda en esa dirección. Además, este tipo de infraestructuras pueden permitir identificar con más claridad cuáles son las variables específicas que deben tenerse en cuenta para diseñar intervenciones más ajustadas a las condiciones idiosincrásicas de cada grupo socio-cultural. En este sentido, diversos estudios en la serie son esfuerzos prometedores para abordar mejor la complejidad de las realidades clínicas para las que la POR están diseñadas. También ofrecen valiosas lecciones sobre las vicisitudes y los obstáculos implicados en la creación de una PRN (Barkham et al., 2018, Boswell et al., 2018, De la Parra et al., 2018, Farfallini et al., 2018 y Areas et al., 2018).

Por supuesto se necesita hacer más. Dado el gran alcance de la especificidad cultural en la psicoterapia como disciplina, es particularmente relevante comprender la variedad de sendas del conocimiento y la acción que se pueden generar en diferentes lugares del mundo. El hecho de que esta serie presenta contribuciones del Reino Unido, EE.UU., así como diversos países de habla hispana (De la Parra et al., 2018, Farfallini et al., 2018, Krause et al., 2018 y Areas et al.,

2018) es un buen paso. Fomentar y reconocer las iniciativas de POR a través de más regiones y más culturas debería verse como una estrategia óptima de actualización para aumentar nuestra comprensión y mejorar nuestros servicios.

Un tema que parece estar poco representado en los trabajos es el de los estudios sobre diferentes formatos y dispositivos. Aunque hay algunos casos sobre abordajes de terapia grupal (Boswell et al., 2018) y terapia de pareja y familiar (Vall et al., 2018), el enfoque dominante parece estar orientado hacia los dispositivos individuales y focalizados. Sería importante ampliar esa perspectiva, habida cuenta de la importancia que los dispositivos interaccionales se espera que tengan en el futuro de la práctica.

Otro tema que apenas se ha abordado es la conexión de la psicofisiología y la práctica terapéutica. A pesar de la falta de especificidad de las medidas psicofisiológicas con respecto a los principales constructos psicoterapéuticos, estas medidas pueden mostrar que son informativas para la evaluación y la intervención en psicoterapia. Si bien el trabajo de Vall y colaboradores ofrece un puente entre los dominios mentales y físicos se necesita más investigación.

Un último punto que quisiéramos mencionar es sobre la relevancia del desarrollo de la investigación de la psicopatología orientada por la práctica y de la investigación de evaluación orientada por la práctica. Aunque la tensión en torno a la desarticulación entre la práctica y la investigación suele centrarse en el diseño y la aplicabilidad de los estudios terapéuticos, podría afirmarse fácilmente que la desarticulación también está anclada en la falta de conexiones con la investigación realizada en áreas fundamentales de psicopatología y evaluación (Castonguay y Oltmanns, 2013). La discusión del sistema diagnóstico y el papel de los procesos básicos como la memoria, la atención, la emoción o la personalidad deberían guiar los nuevos avances para comprender en qué consiste la disfunción y cómo diseñar la aplicación más útil en la práctica clínica. De manera similar, la ciencia de la evaluación debe tener en cuenta la perspectiva de los terapeutas para crear no sólo instrumentos psicométricamente fuertes sino también clínicamente significativos, instrumentos que capten la experiencia completa de las poblaciones específicas a las que intentamos ayudar. Además, un abordaje psicopatológico de POR debe tener en cuenta la inclusión de muestras más representativas de individuos que sufren impedimentos clínicos y sociales trabajando con los profesionales para identificar a estos individuos y también para fortalecer la posible aplicabilidad de los estudios realizados.

Aunque el movimiento POR es fértil, todavía enfrenta una gran variedad de desafíos. Afortunadamente, a lo largo de los artículos publicados en este número, se han ofrecido una serie de recomendaciones para prevenir y/o abordar algunos de estos obs-

táculos. Por ejemplo, Boswell y su equipo recomiendan enérgicamente involucrar a todos los participantes, buscar ser receptivos a la retroalimentación, identificar a los líderes locales, establecer prioridades claras, estar preparados para enfrentar las dificultades y cultivar una actitud abierta y segura de sí misma. En la misma línea, De la Parra y su grupo proponen implementar un ROM para los terapeutas con el fin de alinear mejor las preferencias de los pacientes y las decisiones de los clínicos, lo que podría ser de gran importancia. Esta idea de poner más énfasis en las perspectivas y experiencias de los pacientes para diseñar programas POR también está respaldada por Areas y sus colegas. Además, Herrera y colaboradores, recomiendan la incorporación de caso único como una metodología poderosa para estudiar el cambio terapéutico dentro de las PRNs. Además de la utilidad pragmática de este diseño, ha recuperado importancia en los círculos de investigación tradicionales (por ejemplo, el desarrollo de las guías de SCRIBE, Tate et al., 2016), lo que puede constituir otra ruta para integrar el campo.

Estamos completamente de acuerdo con estas y muchas otras recomendaciones establecidas en otros lugares (por ejemplo, Castonguay et al., 2015). Asimismo, dados sus extraordinarios y rápidos avances, creemos que la tecnología desempeñará una función instrumental en los procedimientos utilizados para el diseño, prueba e implementación de nuevas intervenciones en la práctica clínica. Más que nunca, es esencial desarrollar una colaboración activa no sólo entre investigadores y clínicos, sino también con técnicos expertos que a menudo tienen un conocimiento limitado de los fenómenos clínicos a los que nosotros, científicos y profesionales de la salud mental, dedicamos a nuestra vida profesional para comprender, prevenir y/o disminuir.

POR ha surgido como una alternativa prometedora para fomentar la integración de la investigación y la práctica. En los últimos años, se han realizado contribuciones sustanciales. Pero el progreso más importante está por venir. Aquellos que deberían beneficiarse más de estos desarrollos no somos nosotros los investigadores ni nosotros los clínicos, sino los pacientes que sufren y buscan ayuda. En última instancia, ellos son quienes darán el veredicto sobre el valor y la utilidad de nuestra tarea.

Agradecimiento

Javier Fernández-Álvarez está apoyado por Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network AffecTech (ID del proyecto: 722022) financiado por la Comisión Europea H2020.

REFERENCIAS

Alfonsson, S. Olsson, E., & Hursti, T. (2016). Motivation and Treatment Credibility Predicts Dropout, Treatment Adherence, and Clinical Outcomes in an Internet-Based Cognitive Behavioral

Relaxation Program: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Medical Internet Research*, 18(3): e52

American Psychological Association. (2013). Recognition of psychotherapy effectiveness. *Psychotherapy*, 50(1), 102-109. <http://dx.doi.org/10.1037/a0030276>

Areas, M., Roussos, A., Hirsch, H., Hirsch, P., Becerra, P. y Gómez Penedo, J. M. (2018). Evaluación de un dispositivo de investigación orientada por la práctica para el desarrollo de un sistema de feedback en psicoterapia. [Evaluation of a practice-oriented research device for the development of a feedback system in psychotherapy]. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*. DOI: 10.24205/03276716.2018.1064

Barkham, M., Delgado, J., Firth, N. y Saxon, D. (2018). La evidencia basada en la práctica y la ley de la variabilidad en el tratamiento psicológico [Practice based evidence and the law of variability in the psychological treatment]. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*. DOI: 10.24205/03276716.2018.1059

Barkham M, Margison F, Leach C, Lucock M, Mellor-Clark J, Evans C, Benson L, Connell J, Audin K & McGrath G (2001) Service profiling and outcomes benchmarking using the CORE-OM: toward practice-based evidence in the psychological therapies. *Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measures.. J Consult Clin Psychol*, 69(2), 184-196.

Barkham, M., Stiles, W. S., Lambert, M. J., & Mellor-Clark, J. (2010). *Building a Rigorous and Relevant Knowledge Base for the Psychological Therapies*. In M. Barkham, G. E. Hardy, & J. Mellor-Clark (Eds). *Developing and Delivering Practice-Based Evidence: A Guide for the Psychological Therapies*. Chichester: Wiley-Blackwell.

Beltz, A. M., Wright, A. G. C., Sprague, B. N., & Molenaar, P. C. M. (2016). Bridging the nomothetic and idiographic approaches to the analysis of clinical data. *Assessment*, 23, 447-458.

Beutler, L. E., Williams, R. E., Wakefield, P. J., & Entwistle, S. R. (1995). Bridging scientist and practitioner perspectives in clinical psychology. *American Psychologist*, 50, 984-994.

Borkovec, R. D., Echemendia, R. J., Ragusea, S. A., & Ruiz, M. (2001). The Pennsylvania practice research network and future possibilities for clinically meaningful and scientifically rigorous psychotherapy effectiveness research. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 8, 155-167

Borkovec, T. D., Newman, M. G., Pincus, A. L., & Lytle, R. (2002). A component analysis of cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety disorder and the role of interpersonal problems. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 70(2), 288-298. <http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.70.2.288>

Borkovec, T. D. (2004), Research in Training Clinics and Practice Research Networks: A Route to the Integration of Science and Practice. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 11, 211-215. doi:10.1093/clipsy.bph073

Boswell, J. F., Kraus, D. R., Miller, S. D. & Lambert, M. J. (2015) Implementing routine outcome monitoring in clinical practice: Benefits, challenges, and solutions, *Psychotherapy Research*, 25(1), 6-19, DOI: 10.1080/10503307.2013.817696

Boswell, J. F., Thompson-Brenner, H., Oswald, J. M., Brooks, G. E., Lowe, M. (2018). La intersección de la implementación de la psicoterapia basada en la evidencia y la investigación orientada por la práctica. [The intersection of implementing evidence-based psychotherapy and practice-oriented research]. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*. DOI: 10.24205/03276716.2018.1063

Castonguay, L. G. (2011). Psychotherapy, psychopathology, research and practice: Pathways Of connections and integration. *Psychotherapy Research*, 21, 125-140. doi:10.1080/10503307.2011.563250.

- Castonguay, L. G., Barkham, M., Lutz, W., & McAleavey, A. (2013). *Practice-oriented research: Approaches and applications*. In M. J. Lambert (Ed.), Bergin & Garfield's Handbook of psychotherapy and behavior change (6th ed.). New York: Wiley.
- Castonguay, L.G., Constantino, M.J., & Xiao, H. (in press). *Integrating science and practice through researcher-clinician collaboration*. To appear in J.C. Norcross & M.R. Goldfried (Eds) Handbook of psychotherapy integration (3rd Edition). New York: Oxford University Press.
- Castonguay, L. G. & Hill, C. E. (2017). *How and Why Are Some Therapists Better Than Others?: Understanding Therapist Effects*. Washington: American Psychological Association.
- Castonguay, L. G., & Oltmanns, T. F. (Eds.). (2013). *Psychopathology: From science to clinical practice*. New York, NY, US: Guilford Press.
- Castonguay, L.G., Pincus, A.L., & McAleavey, A.A. (2015). Practice-Research Network in a psychology training clinic: Building an infrastructure to foster early attachment to the scientific-practitioner model. *Psychotherapy Research*, 25, 52-66.
- Castonguay, L. G., Youn, S. J., Xiao, H., Muran, C. J. & Barber, J. P. (2015) Building clinicians-researchers partnerships: Lessons from diverse natural settings and practice-oriented initiatives. *Psychotherapy Research*, 25:1, 166-184, DOI: 10.1080/10503307.2014.973923
- Chambless, D. L., & Ollendick, T. H. (2001). Empirically supported psychological interventions: Controversies and evidence. *Annual Review of Psychology*, 52, 685-716. doi:10.1146/annurev.psych.52.1.685
- Christensen, H., Griffiths, K. M., & Farrer, L. (2009). Adherence in internet interventions for anxiety and depression: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 11(2), e13. <https://doi.org/10.2196/jmir.1194>
- Davies, J. B., Lluberas, R., & Shorrocks, A. F. (2017). Estimating the level and distribution of global wealth, 2000-2014. *Review of Income and Wealth*, 63(4), 731-759. DOI: 10.1111/roiw.12318
- Davison, G. C. (1998). Being bolder with the Boulder model: The challenge of education and training in empirically supported treatments. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 66, 163-167.
- de la Parra, G., Gómez-Barris, E., Zúñiga, A. K., Dagnino, P., Valdés, C. (2018). Del diván al policlínico: un modelo de psicoterapia para instituciones. Aprendiendo de la experiencia (empírica). [From the "couch" to the outpatient clinic: A model of psychotherapy for institutions. Learning from (empirical) experience]. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*. DOI: 10.24205/03276716.2018.1057
- Drapeau, M. (2012). The value of tracking in psychotherapy. *Integrating Science & Practice*, 2(2), 5-6.
- Ellis, M. V. (2017). Narratives of harmful clinical supervision. *The Clinical Supervisor*, 36(1), 20-87. <https://doi.org/10.1080/07325223.2017.1297752>.
- Fairburn, C. G., & Patel, V. (2014). The global dissemination of psychological treatments: A road map for research and practice. *American Journal of Psychiatry*, 171, 495-498.
- Farfallini, L., Molinari, G., Espinoza, M., Suso Ribera, C., Gómez Penedo, J. M., & Fernández-Álvarez, J. (2018). Construyendo una red de investigación orientada por la práctica de jóvenes terapeutas e investigadores en países de habla hispana: por qué, quiénes y cómo. [Building a Practice Research Network of Young Therapists and Early Career Researchers in Spanish speaking countries: Why, Who & How]. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*. DOI: 10.24205/03276716.2018.1067
- Goldfried, M. R., & Wolfe, B. E. (1998). Toward a more clinically valid approach to therapy research. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 66(1), 143-150. <http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.66.1.143>
- Goldfried, M. R., Newman, M., Castonguay, L. G., Fuertes, J. N., Magnavita, ... Wolf, A. W. (2014). On the dissemination of clinical experiences in using empirically supported treatments. *Behavior Therapy*, 45, 3-6.
- Hatfield, D., McCullough, L., Frantz, S. H. B., & Krieger, K. (2010). Do we know when our clients get worse? An investigation of therapists' ability to detect negative client change. *Clinical Psychology and Psychotherapy*, 17(1), 25-32. <http://doi.org/10.1002/cpp.656>
- Herrera, P., Mstibovskyi, I., Roubal, J., Brownell, P. (2018). Investigando la terapia gestalt para la ansiedad en dispositivos basados en la práctica: un diseño experimental de caso único. [Researching Gestalt therapy for anxiety in practice-based settings: a single-case experimental design]. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*. DOI: 10.24205/03276716.2018.1066
- Horvath, A. O., Del Re, A. C., Flückiger, C., & Symonds, D. (2011). Alliance in individual psychotherapy. *Psychotherapy* 48(1), 9-16. doi: 10.1037/a0022186.
- Howard, K. I., Kopta, S. M., Krause, M. S., & Orlinsky, D. E. (1986). The dose-effect relationship in psychotherapy. *American Psychologist*, 41(2), 159-164. Doi: 10.1037/0003-066X.41.2.159
- Howard, K. I., Moras, K., Brill, P. L., Martinovich, Z., & Lutz, W. (1996). Evaluation of psychotherapy: Efficacy, effectiveness, and patient progress. *American Psychologist*, 51(10), 1059-1064.
- Kendrick, T., El-Gohary, M, Stuart, B., Gilbody, S., Churchill, R., Aiken, L., et al. (2016) *Routine use of patient reported outcome measures (PROMs) for improving treatment of common mental health disorders in adults*. *Cochrane Library*. doi:10.1002/14651858.CD011119.pub2
- Kopta, S. M. (2003). The dose-effect relationship in psychotherapy: a defining achievement for Dr. Kenneth Howard. *J Clin Psychol*, 59(7), 727-33.
- Krause, M, Venegas, F., Dagnino, P. y Altimir, C. (2018). La experiencia subjetiva del terapeuta durante segmentos significativos en psicoterapia. [Therapist's subjective experience during significant segments of psychotherapy]. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*. DOI: 10.24205/03276716.2018.1065
- Lambert, M. J. (2013). *Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (6th ed.)* New York: Wiley.
- Lambert, M. J. (2017). Maximizing Psychotherapy Outcome beyond Evidence-Based Medicine. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 86, 80-89. <https://doi.org/10.1159/000455170>
- Lambert, M. J., Morton, J. J., Hatfield, D., Harmon, C., Hamilton, S., Reid, R. C., . . . Burlingame, G. B. (2004). *Administration and scoring manual for the Outcome Questionnaire-45*. Orem, UT: American Professional Credentialing Services.
- Locke, B.D., Bieschke, K. J., Castonguay, L. G., Hayes, J. A. (2012). The center for collegiate mental health: studying college student mental health through an innovative research infrastructure that brings science and practice together. *Harv Rev Psychiatry*, 20(4), 233-45. doi: 10.3109/10673229.2012.712837.
- Lutz, W., De Jong, K., & Rubel, J. (2015) Patient-focused and feedback research in psychotherapy: where are we and where do we want to go? *Psychotherapy Research*, 25(6), 625-632.
- Lutz, W., Zimmermann, D., Müller, V. N. L. S., Deisenhofer, A. K. & Rubel, J. A. (2017). Randomized controlled trial to evaluate the effects of personalized prediction and adaptation tools on treatment outcome in outpatient psychotherapy: Study protocol. *BMC Psychiatry (Online Journal)*, 17, 306
- McAleavey AA, Lockard AJ, Castonguay LG, Hayes JA, Locke BD.

- (2015). Building a practice research network: obstacles faced and lessons learned at the Center for Collegiate Mental Health. *Psychotherapy Research*, 25, 134-51. DOI: 10.1080/10503307.2014.883652
- McHugh, R. K., & Barlow, D. H. (2010). The dissemination and implementation of evidence-based psychological treatments: a review of current efforts. *American Psychologist*, 65(2), 73.
- Müller V., Boyle, K., Zimmermann, D., Weinmann-Lutz, B., Rubel, J. A., y Lutz, W. (2018). ¿Que es la atención personalizada en salud mental? [What is individually tailored mental health care?]. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*. DOI: 10.24205/03276716.2018.1062
- Nordberg, S. S., Castonguay, L. G., McAleavey, A. A., Locke, B. D., & Hayes, J. A. (2016). Enhancing feedback for clinical use: Creating and evaluating profiles of clients seeking counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 63(3), 278-293. <http://dx.doi.org/10.1037/cou0000147>
- Proctor, E., Silmere, H., Raghavan, R., Hovmand, P., Aarons, G., Bunger, A., ... Hensley, M. (2011). Outcomes for Implementation Research: Conceptual Distinctions, Measurement Challenges, and Research Agenda. *Administration and Policy in Mental Health*, 38(2), 65-76. <http://doi.org/10.1007/s10488-010-0319-7>
- Reese, R. J., Toland, M. D., & Hopkins, N. B. (2011). Replicating and extending the good-enough level model of change: Considering session frequency. *Psychotherapy Research*, 21:608-619. DOI: 10.1080/10503307.2011.598580
- Roubal, J., Rihacek, T., Cevelic, M., Hytych, R. y Holub, D. (2018). Las entrevistas retrospectivas a los clientes pueden informar acerca de la práctica de los clínicos y complementar el monitoreo de rutina de los resultados [Retrospective client interviewing can inform clinicians' practice and complement routine outcome monitoring]. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*. DOI: 10.24205/03276716.2018.1058
- Rousmaniere, T., Goodyear, R. K., Miller, S. D., & Wampold, B. E. (Eds.). (2017). *The cycle of excellence: Using deliberate practice to improve supervision and training*. John Wiley & Sons.
- Solstad, S. M., Castonguay, L. G., & Moltu, C. (2017). Patients' experiences with routine outcome monitoring and clinical feedback systems: A systematic review and synthesis of qualitative empirical literature. *Psychotherapy Research*. DOI: 10.1080/10503307.2017.1326645
- Stulz, N., Lutz, W., Kopta, S. M., Minami, T., & Saunders, S. M. (2013). Dose-effect relationship in routine outpatient psychotherapy: Does treatment duration matter? *Journal of Counseling Psychology*, 60(4), 593-600. <http://dx.doi.org/10.1037/a0033589>
- Tang, T. Z., & DeRubeis, R. J. (1999). Sudden gains and critical sessions in cognitive-behavioral therapy for depression. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 67(6), 894-904. <http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.67.6.894>
- Tate, R. L., Perdices, M., Rosenkoetter, U., Shadish, W., Vohra, S., Barlow, D. ... Wilson, B. (2016) The Single-Case Reporting Guideline in Behavioural Interventions (SCRIBE) 2016 statement. *Journal of Clinical Epidemiology*, 73 142-152. doi:10.1016/j.jclinepi.2016.04.006
- Vall, B., Laitila, A., Borcsa, M., Kykyri, V., Karvonen, A., Kaartinen, J., Penttonen... & Seikkula, J. (2018). Entrevistas de recuerdo estimulado: ¿Cómo la Entrevista de investigación puede contribuir a nuevas prácticas terapéuticas? [Stimulated recall interviews: How can the research Interview contribute to new therapeutic practices?]. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*. DOI: 10.24205/03276716.2018.1068
- von Bergen, A., & de la Parra, G. (2002). OQ-45.2, Cuestionario para evaluación de resultados y evolución en psicoterapia: Adaptación, validación e indicaciones para su aplicación e interpretación [OQ-45.2, An Outcome Questionnaire for Monitoring Change In Psychotherapy: Adaptation, Validation and Indications for its Application and Interpretation]. *Terapia Psicológica*, 20(2), 161-176.
- Wahlbeck, K. (2015). Public mental health: the time is ripe for translation of evidence into practice. *World Psychiatry*, 14(1): 36-42.
- Wampold, B., & Imel, Z. E. (2015). *The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work (2nd ed.)*. New York, NY: Routledge.